

SODDA GAPLARNING TURKIY TILSHUNOSLIKDA O‘RGANILISHI

Rustamov Mirjalol Azamat o‘g‘li

SamDCHTI, O‘zbek tili, jurnalistika va kompyuter lingvistikasi kafedrası o‘qituvchisi,

mirjalolrustamov280@gmail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17212633>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sodda gaplarning turkiy tilshunoslikda o‘rganilishi bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan. Bundan tashqari sodda gaplarning yuzaga keltiruvchi birliklarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilish tadqiqi xususida bahs-munozaralar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: sodda gaplar va uning turlari, sodda gaplarning turkiy tilshunoslikda o‘rganilishi.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab XX asr boshlariga qadar g‘arb qiyosiy-tarixiy tilshunosligining ta‘sirida mashhur ajnabiy va rus turkshunos tilshunos olimlari turkiy tillarni qiyosiy o‘rganish sohasida ham samarali izlanishlar olib borganlar. Ayniqsa, bu sohadagi izlanishlar XX asr tilshunosligida keng yoyildi: Rossiya fanlar akademiyasining Tilshunoslik instituti turkiy tillar bo‘limi, uning Peterburg va Sibir bo‘limlari tilshunoslari tomonidan turkiy xalqlar yashovchi hududlardagi barcha turkiy elat va xalq tillari yetarli o‘rganib chiqildi; barcha hozirgi turkiy tillarning tovushlar tizimi, lug‘at boyligi va grammatik qurilishini o‘rganish bo‘yicha chuqur ilmiy-tekshirish ishlari olib borildi; shu asosda hozirgacha ko‘plab ilmiy maqolalar, monografiyalar, turkiy tillarning qiyosiy lug‘atlari yaratildi. Turkiy tillarning mukammal qiyosiy grammatikalari asosan XX asrning II yarmida Rossiya fanlari akademiyasi Moskva va Sankt-Peterburg tilshunoslik institutlari olimlari tomonidan yaratildi.¹ N.A.Baskakov, B.A.Serebrennikov, N.Z.Gadjiyeva, A.M.Shcherbak kabi rus tilshunos olimlarining ko‘p yillik samarali izlanishlari natijasida turkiy tillarning bir necha jildlik ilmiy tarixiy grammatikalari va monografiyalari yaratildi².

Turkiy tillarda sodda gaplarning strukturasi va tiplarini o‘rganish, asosan, 20-yillardan keyin boshlangan bo‘lib, unda M.A.Kazembek, G.Sa‘diy, Q.Nosiriy, M.Korbagaliyev va X.Badigi, G.Alparov, E.Jakubov kabi tilshunoslar asarlarida gapning logik tasnifi bilan struktural tasnifi aralastirilganligi uchun sodda gap turlicha tasnif qilingan. Bu o‘rinda bir guruh tilshunoslarning fikri diqqatga sazovor: “...turkiy tillarning birortasining sintaktik sistemasi to‘liq va har tomonlama ishlab chiqilmagan. Qumuq, oltoy, shor, turk, qozoq, boshqird, o‘zbek va boshqa tillarning mavjud grammatikalarida faqat gap strukturasi, masalan, A.N.Kononovning o‘zbek va turk tillariga oid ishlarida ifodalanadi³ yoki sintaksisning ayrim muhim masalalarigina bayon etiladi. Masalan, N.K.Dmitriyevning “Boshqird tili grammatikasi” asarida bu qism “Sodda gap sintaksisining asosiy masalalari” deb nomlangan.

¹ Abdurasulov Y. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. –Toshkent: Fan, 2008. – B.79.

² Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. – Москва, 1973; Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. –Баку, 1979.

³ А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского-литературного языка.-М., 1960

I.Rasulovning “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida bir sostavli gaplar” monografiyasida ham turkiy tillarda sodda gaplar sintaksisini o‘rganish borasidagi dastlabki ishlar va so‘nggi yillardagi tadqiqotlar haqida so‘z yuritib quyidagilarni bayon qiladi: “Turkiy tillarning sintaktik qurilishini o‘rganishga yetarli ahamiyat berilmaganligini turk tilshunosi V. Qilich o‘g‘li ham qayd qiladi. U “Turk tili” jurnalining 1953-yil 21-sonida e‘lon qilgan “Turk grammatikasi bo‘yicha yangi asarlar” nomli asarida turkologlarning sintaksisga yetarli e‘tibor bermayotganliklarini ko‘rsatadi. N. A. Baskakov shu jurnal sahifalarida ham 1957-yillargacha sintaktik masalalarga oid maqolalar kam bosilganligini aytadi.⁴ Lekin so‘nggi yillarda tilning sintaktik qurilishi ko‘pgina tilshunoslarimizning diqqatini o‘ziga jalb qila boshladi. “Turkiy tillarning sintaksisini keng ko‘lamda o‘rganish endi boshlanyapti”,— deb ta‘kidlagan edi Ye. I. Ubryatova.⁵ Keyingi vaqtlarda turkiy tillarning sodda gap sintaksisi bo‘yicha anchagina ilmiy maqolalar, monografiyalar yuzaga keldi. Masalan, K.Axmerovning boshqird tili, M.B.Balakayevning qozoq tili, I.Budagovning ozarbayjon tili, M.Zakiyevning tatar tili, A. Safayevning o‘zbek tili, E.F.Tenishevning salar tili, N.Gadjiyevaning turkiy tillar sintaktik qurilishi bo‘yicha yoqlagan doktorlik dissertasiyalari shular jumlasidandir.⁶ Bular sodda gap sintaksisini o‘rganish sohasida o‘zining boy ilmiy xulosalari bilan muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.”

Bir bosh bo‘lakli gaplar ikki bosh bo‘lakli gaplarga qaraganda nutqiy tejamli sintaktik tuzilmadir. Bunday gaplar biron hodisa yoki o‘ta ahamiyatli bo‘lgan axborot (harakat, holat, belgi, predmet va hodisalar)ni faollashtiradi. Bu esa ikki bosh bo‘lakli gaplar singari tarkibiy va ma‘no xususiyatlarni ifoda qilishda tilda teng xizmat qila olishini namoyon etadi. Biz S.Ashirboyev, I.Azimovlarning “O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi” deb nomlangan kitobida qadimgi bitiktoshlarda ham sodda gapning uchrashi haqida quyidagilarni aytib o‘tadi “Turkiy tilshunoslikda ham bir bosh bo‘lakli gaplar til taraqqiyotining barcha davrlariga xos bo‘lgan sintaktik hodisa hisoblanadi. Bunga turkiy xalqlarning eng qadimgi yodgorligi bo‘lgan “Kul tigin” bitiktoshidan ko‘plab misol keltirishimiz mumkin: “... ilgəry kyn tog‘siqqa, birgəry kyn ortusIng‘aru, qurig‘aru kyn batisiņa, yirg‘aru tun ortusing‘aru, anta ichrəki buduni qop m(ancha kəryr, anch)a budun qon etdim”. Bunday gaplar yodgorliklarda ko‘p uchraydi”.⁷ Bir bosh bo‘lakli gaplar turkiy tilshunoslikda ancha mukammal tadqiq qilingan, ammo ularning ichki tasnifida har xilliklarni uchratish mumkin. M.Z.Zakiyev bir bosh bo‘lakli gaplar bosh bo‘lagining qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga qarab fe‘lli, otli va so‘z-gaplarga ajratadi. I.Jakipov esa egasiz gap, egasiz shaxsli gap, shaxsi noaniq egasiz gap, shaxsi umumlashgan egasiz gap kabi turlarga ajratadi, biroq qozoq tilshunoslari bir bosh bo‘lakli gaplar sirasida shaxsi aniq gapni sanab o‘tmaydilar va *shaxsi noaniq gap* hamda *shaxssiz gap*larnigina qayd etadilar, shuningdek, *atov gap*, *undov gap* tiplarini bir bosh bo‘lakli gap sifatida qaramaydilar.⁸ O‘zbek tilshunosligida ham G.Abdurahmonov, A.G‘ulomov, Asqarova M, A.Safoyev, A.X.Sulaymonov, E.Shodmonov, B.O‘rinboyev, X.G‘ofurov, I.Rasulovlarning tadqiqotlarida bir bosh bo‘lakli gaplar va ularning nazariy asoslari ochib berilgan. Ayniqsa, I.Rasulov bir bosh bo‘lakli gaplarni

⁴ Н.А.Баскаков. Обзор лингвистических статей в журнале «Турецкий язык», ВЯ, 1957, № 4.

⁵ Е.И. У б р я т о в а . Исследования по синтаксису якутского языка, М.-Л., 1950, стр. 16.

⁶ К.З.Ахмеров. Исследования по синтаксису башкирского языка, Уфа, 1962; М.Б.Балакаев. Основные вопросы синтаксиса простого предложения в современном казахском языке, АДД, Алма-Ата, 1950; 3.; М.З.Закриев. Синтаксический строй тагарского языка, АДД, Казань, 1963; А.С.Сафаев. Исследования по синтаксису узбекского языка, Ташкент, 1968; Э. Ф. Т е н и ш е в . Строй саларского языка, АДД, М., 1969; Н.З.Г а д ж и е в а . Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, АДД, М., 1970.

⁷ Аширбоев С., Азимов И. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент: 2012. – Б.74.

⁸ Qozoq tilining grammatikasi. – Alma-ata, 1967. – B.126.

shakliy jihatdan chuqur tahlil qilib bergan. Prof. A.N.Kononov o‘zbek va turk tillariga oid grammatikalarida uyushgan bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarni alohida-alohida qayd qilib o‘tadi. Tilshunos turk tiliga oid asarida gapning uyushiq bo‘laklarining ifodalanishi, bog‘lovchi vositalar bilan qo‘llanishi, bundagi ayrim xususiyatlar kabi masalalar haqida mulohaza yuritadi.⁹

Prof. M.B.Balakayev hozirgi zamon qozoq tilining sodda gap sintaksisiga oid kitobida gapning uyushiq bo‘laklari to‘g‘risida ancha keng ma‘lumot beradi. Muallif uyushiq bo‘laklarning tiplari, ularning shakllanishi, yoyiq va yig‘iq bo‘lib kelishlari, bog‘lovchi vositalar bilan qo‘llanishi kabi masalalarni alohida yoritib beradi.¹⁰

D.Mayrikov qirg‘iz tilidagi gapning uyushiq bo‘laklarini maxsus tekshirib, ularning o‘ziga xos grammatik xususiyatlarini ancha batafsil bayon qilib berdi.

Turk tilshunosligida ham sodda gap va uning turlari bo‘yicha ko‘plab tadqiqot ishlari olib borilgan bo‘lib, ularning ayrimlariga to‘xtalamiz. Masalan, Z.Xudoyberganova “O‘zbek va turk tilshunosligida ega talqini” nomli maqolasida turk tillarida eganing o‘rganilishiga doir tadqiqot ishlari haqida ma‘lumot bergan. Unda, turk tilshunosligida ega kesimdan keyingi ikkinchi bo‘lak bo‘lib, kesimdan anglashilgan harakat-holatning bajaruvchisini bildiruvchi bo‘lak ekanligi, ega kesimdan anglashilgan ish-harakatning amalga oshiruvchisi, reallashtiruvchisi hisoblanishi aytib o‘tilgan.¹¹

Turk tilshunoslaridan O‘sman Bo‘lulu egani mavjud bo‘lgan tasniflardan birmuncha boshqacha tartibda guruhlariga ajratadi. Bunda eganing o‘n turi qayd etiladi: 1) bajaruvchi ega(yapıcı özne) tub fe‘l bilan ifodalangan kesimning bajaruvchisini bildiradi; 2) ta’sirlovchi ega (etkileyici özne)ning kesimi o‘timli fe‘llar bilan ifodalanadi; 3) ta’sir o‘tkazmaydigan ega (etkisiz özne) kesimi o‘timsiz tub fe‘llar bilan ifodalangan gaplarning egasidir; 4) egasiz gaplar(öznesizlik – egasizlik)ning kesimi **-(y)il**, **-(i)n** affikslari bilan yasalgan fe‘llar bilan ifodalanadi. Bu o‘rinda majhul nisbatdagi fe‘l bilan ifodalangan kesimli gaplar e‘tiborda tutiladi; 5) ta’sirlangan ega(etkilenen özne) kesimi o‘zlik nisbat shaklidagi gapning egasi; 6) birgalik egali(imeceli özne) gap kesimi vazifasida birgalik nisbatdagi fe‘llar qo‘llaniladi; 7) bajartiruvchi ega(yaptırıcı özne) o‘timlidan o‘timsizga aylangan fe‘l bilan ifodalangan kesimning egasidir. Masalan, «*Anne çocuğu bahçede gezdirdi – Ona bolasini bog‘da kezdirdi*» gapida harakat bajaruvchi ona emas, boladir; 8) bivosita ega(aracılı özne); 9) tazyiq o‘tkazuvchi ega(baskıcı özne); 10) majburlovchi ega(zorlayıcı özne).¹² M.Bilgin, yana bir turk tilshunosi, turk tilidagi eganing to‘rt qo‘llanish shaklini ajratadi: umumiy ega, kuchaytirilgan ega, izohli ega, murojaatli ega.¹³ Umumiy ega, boshqa tilshunoslar qayd etganidek, uyushgan kesimlarning umumiy egasidir. O‘zlik olmoshi yoki -ki yuklamasi ishtirokidagi, xususan, takroriy shaklda qo‘llangan ega kuchaytirilgan ega turini yuzaga keltirib chiqaradi. Izohli ega o‘zbek tilidagi ajratilgan egaga, murojaatli ega o‘zbek tilidagi undalmaga teng keladigan sintaktik birlik hisoblanadi.

Shu jumladan O‘.Demirjan ham turk tilida fe‘lning tuslanish tizimini tadqiq etar ekan, fe‘lning nisbat shakllariga teng keluvchi grammatik ko‘rsatkichlar vositasida yuklanuvchi valentliklar masalasini tahlil qiladi. O‘.Demirjan U.Bo‘lulu singari fe‘l nisbatlarining ko‘rsatkichlari vositasida gapdan anglashilgan voqea-hodisa ishtirokchilarini ifodalaydigan gap

⁹A.N.Кононов. Грамматика современного узбекского-литературного языка. – М., 1960.

¹⁰ Балакаев М.Б.. Современный казахский язык. – Синтаксис. – Алма-ата, 1959.

¹¹ Xudoyberganova Z. O‘zbek va turk tilshunosligida ega talqini. –Turkiya, 2019.

¹² Bolulu O. Türkçede Eylemin ve Gerçekleştiricinin Özellikleri. Eylemler ve Özneler Üzerinde Bir Anlam İncelenmesi. Türk Dili-1992, 46-52.

¹³ Bilgin, M. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara-2006. Anı Yayıncılık. 459-461

bo'laklarini bayon etadi. Xususan, fe'ning nisbatlari asosida bajaruvchi, bajartiruvchi, yuzaki bajartiruvchi, vositachi-bajartiruvchi, majburlovchi ega turlarini farqlaydi.¹⁴ R.Anderxill ham nisbat ko'rsatkichlari yangi ega turini yaratadi, deya e'tirof etadi.¹⁵

Z.Xudoyberganova turkshunoslarning ega borasidagi tadqiqot ishlarini tahlil qilib quyidagi xulosalarni beradi: "O'zbek va turk tillarida sodda gapning bosh bo'laklaridan biri bo'lgan ega har ikki tilda deyarli bir xil ta'riflansa-da, ammo ular turlarining ajratilishi(turk tilida), ifoda materiallarining sharhlanishiga ko'ra tafovutlanadi. Turk tilshunoslari tomonidan taqdim etilgan ega tasniflarida morfologik tasnif va tahlillardagi farqli qarashlarning sintaksisiga ham bevosita ta'sir ko'rsatganligi, ba'zi stilistik hodisalar sintaktik hodisa sifatida baholanganligi, tamomila boshqa sintaktik hodisa ega turi deb ajratilganligi, xususan, ayrim adabiyotlarda transformatsion grammatika me'yorlari asosida yangi ega turlari tasniflanganligi ayon bo'ladi. Birinchi holatda, avval ta'kidlanganidek, ega turlari ba'zi sintaktik, stilistik hodisalarning aralashirib yuborilishi natijasida tasniflangan bo'lsa, ikkinchi holatda fe'l bilan ifodalangan kesimning nisbat shakllari eganing yangi turlari farqlanishiga sabab bo'lgan. Zero, mantiqiy sub'ekt har ikki tilda umumiy bo'lishi mumkin, ammo ularni ifodalovchi vositalar o'rtasida tafovutlar kuzatiladi. Shu bois, o'zbek va turk tillaridagi eganing universal va relevant belgilarini aniqlash uchun gap bo'laklarining tuzilishiga ko'ra tasnifiga asoslanish qulay.¹⁶

Turkiy tilshunoslikda ham sodda gap va uning turlari bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Bu tadqiqotchi olimlar qatoriga quyidagi M.A.Kazembek, G.Sa'diy, Q.Nosiriy, M.Korbagaliyev va X.Badigi, G.Alparov, E.Jakubov, A.N.Kononov, M.B.Balakayev, D.Mayrikov, turk tilshunosligidan O'sman Bo'lulu, M.Bilgin, O'.Demirjan kabi olimlarni aytib o'tish ahamiyatga molikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurasulov Y. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. –Toshkent: Fan, 2008. – B.79.
2. Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. – Москва, 1973;
3. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. –Баку, 1979.
4. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского-литературного языка.-М., 1960
5. Н.А.Баскаков. Обзор лингвистических статей в журнале «Турецкий язык», ВЯ, 1957, № 4.
6. Е.И. У б р я т о в а . Исследования по синтаксису якутского языка, М.-Л., 1950, стр. 16.
7. К.З.Ахмеров. Исследования по синтаксису башкирского языка, Уфа, 1962;
8. М.Б.Балакаев. Основные вопросы синтаксиса простого предложения в современном казахском языке, АДД, Алма-Ата, 1950; 3.;
9. М.З.Закиев. Синтаксический строй тагарского языка, АДД, Казань, 1963; А.С.Сафаев. Исследования по синтаксису узбекского языка, Ташкент, 1968;
10. Э. Ф. Т е н и ш е в . Строй саларского языка, АДД, М., 1969;
11. Н.З.Г а д ж и е в а . Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, АДД, М., 1970.

¹⁴ Demircan, Ö. (2003). Türk Dilinde Çatı. İstanbul: Papatya. 11-17.

¹⁵ Underhill, R. (1976). Turkish Grammar. The MIT press.

¹⁶ Xudoyberganova Z. O'zbek va turk tilshunosligida ega talqini. – Turkiya, 2019.

12. Аширбоев С., Азимов И. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент: 2012. – Б.74.
13. Qozoq tilining grammatikasi. – Alma-ata, 1967. – В.126.
14. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского-литературного языка. – М., 1960.
15. Балакаев М.Б.. Современный казахский язык. – Синтаксис. – Алма-ата, 1959.
16. Xudoyberganova Z. O‘zbek va turk tilshunosligida ega talqini. –Turkiya, 2019.
17. Bolulu O. Türkçede Eylemin ve Gerçekleştiricinin Özellikleri. Eylemler ve Özneler Üzerinde Bir Anlam İncelenmesi. Türk Dili-1992, 46-52.
18. Bilgin, M. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara-2006. Anı Yayıncılık. 459-461
19. Demircan, Ö. (2003). Türk Dilinde Çatı. İstanbul: Papatya. 11-17.
20. Underhill, R. (1976). Turkish Grammar. The MIT press.
21. Xudoyberganova Z. O‘zbek va turk tilshunosligida ega talqini. – Turkiya, 2019.